

OZIQA BERUVCHI TUTZORLARNING VEGETATSION HOLATINI RAQAMLI XARITALASH VA BAHOLASH

Jumag‘ulov Qaxramon Aliyevich¹, Nurov Murodjon Munsur o‘g‘li², Djumaniyozova
Nodira Shuhrat qizi³

¹Toshkent davlat agrar universiteti kafedra mudiri, dotsent

²Toshkent davlat agrar universiteti tayanch doktoranti

³Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18942782>

Annotatsiya. Ushbu maqolada oziqa beruvchi tutzorlarning vegetatsion holatini masofadan zondlash ma‘lumotlari va geografik axborot tizimlari (GIS) asosida baholash masalalari yoritilgan. Tadqiqotda NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) vegetatsiya indeksi yordamida tutzorlarning biomassa holati, o‘shish darajasi va ozuqa sifati tahlil qilindi. Raqamli xaritalash orqali vegetatsiya zonalari aniqlandi hamda resurslardan samarali foydalanish imkoniyatlari ko‘rsatib berildi. Natijalar tutchilik va ipakchilik sohasida raqamli agro-monitoring tizimini joriy etish yuqori iqtisodiy samaradorlik berishini ko‘rsatadi.

Аннотация. В данной работе рассматривается оценка вегетационного состояния кормовых тутовых насаждений на основе данных дистанционного зондирования Земли и геоинформационных систем (ГИС). Для анализа биомассы, интенсивности роста и качества кормовой базы использован нормализованный дифференциальный вегетационный индекс (NDVI). С применением методов пространственного анализа и цифрового картографирования выделены зоны различной вегетационной активности и определены участки, требующие агротехнического вмешательства. Полученные результаты свидетельствуют о том, что внедрение цифровых систем агромониторинга в тутоводстве и шелководстве способствует повышению эффективности использования ресурсов, принятию управленческих решений на основе данных и значительному росту экономической эффективности. Предложенный подход содействует модернизации отрасли шелководства на основе технологий точного земледелия и геопространственного анализа.

Abstract. This study focuses on assessing the vegetative condition of mulberry plantations used as a primary feed source through remote sensing data and Geographic Information Systems (GIS). The Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) was applied to evaluate biomass status, growth intensity, and feed quality of mulberry stands. Spatial analysis and digital mapping techniques were employed to delineate vegetation zones and identify areas requiring agronomic intervention. The findings indicate that the integration of digital agro-monitoring technologies in mulberry cultivation and sericulture enhances resource efficiency, supports data-driven management decisions, and significantly improves economic performance. The proposed approach contributes to the modernization of sericulture through precision agriculture tools and geospatial technologies.

Kalit so‘zlar: tutzor, NDVI, GIS, masofadan zondlash, vegetatsiya indeksi, raqamli monitoring, ipakchilik, tutchilik.

Ключевые слова: тутовые плантации, NDVI, ГИС, дистанционное зондирование, вегетационный индекс, цифровой мониторинг, шелководство, тутоводство.

Keywords: mulberry plantations, NDVI, GIS, remote sensing, vegetation index, digital monitoring, sericulture, mulberry cultivation.

Kirish. So ‘ngi yillarda qishloq xo‘jaligini raqamlashtirish sohasida keng ko‘lamli islohatlar amalga oshirilmoqda. Bu borada O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 12-avgustdagi “Qishloq xo‘jaligi sohasiga zamonaviy texnologiyalarni joriy etishni yanada jadallashtirish orqali samaradorlikni oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-130-son Farmoni e‘lon qilinishi, bir qator ustuvor vazifalar belgilab berildi. Jumladan, qishloq xo‘jaligi sohasida raqamli texnologiyalarni qo‘llashni yanada jadallashtirish bo‘yicha “Yo‘l xaritasi” tasdiqlanib, unda yer uchastkasidan ruxsat etilgan foydalanish turlari va tuproq unumdorligiga oid ma‘lumotlar bazasini yaratish, agroportal va uning tarkibiga kiruvchi axborot tizimlari barqaror ishlashini ta‘minlash, hududlarda kosmik ma‘lumotlardan samarali foydalanishni yo‘lga qo‘yish kabi vazifalar belgilab berilgan [1], [3], [4], [5].

Prezidentimiz farmonida belgilab berilgan vazifalarni amalga oshirishda qishloq xo‘jaligining barcha tarmoqlari bilan bir qatorda pillachilik tarmog‘ida ham raqamli texnologiyalarni joriy etish va ulardan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi [6], [7].

Respublikamizda ipakchilik tarmog‘ini rivojlantirish va eksport salohiyatini oshirish ustuvor yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Ipak qurti mahsuldorligi bevosita tut bargi sifati va miqdoriga bog‘liq. Shu sababli oziqa beruvchi tutzorlarning vegetatsion holatini doimiy nazorat qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Ta‘kidlash joizki, an‘anaviy agrotexnik kuzatuv usullari ko‘p vaqt va mehnat talab qiladi hamda bir vaqtning o‘zida keng hududlarni qamrab olish imkoniyati cheklangan. Shu sababli raqamli texnologiyalar asosida, pillachilik tarmog‘ining ozuqa bazasi hisoblangan tutzorlarni masofadan zondlash va GIS tizimlari yordamida tutzorlarning vegetatsion holatini tezkor va aniq baholash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Tadqiqot usullari Tadqiqotda masofadan zondlash ma‘lumotlari asosida vegetatsiya indeksi hisoblandi. Vegetatsion holatni aniqlash uchun NDVI formulasi qo‘llanildi: NDVI bu –me‘yorlashtirilgan differensial vegetatsiya indeksi bo‘lib, o‘simlik qoplaminin holatini, zichligini va fotosintetik faolligini masofadan zondlash ma‘lumotlari asosida baholash uchun qo‘llaniladigan spektral ko‘rsatkichdir. Ushbu indeks o‘simliklarning quyosh nurlarini turlicha yutishi va aks ettirishi xususiyatiga asoslanadi.

NDVI tushunchasi ilk bor 1970-yillarda masofadan zondlash sohasidagi amerikalik olim **Compton J. Tucker** tomonidan ilmiy muomalaga kiritilgan. 1979-yilda u “O‘simlik qoplami kuzatishda qizil va fotografik infraqizil diapazonlarning chiziqli kombinatsiyalaridan foydalanish” nomli maqolasida qizil (RED) va yaqin infraqizil (NIR) spektr diapazonlarining kombinatsiyasi orqali vegetatsiyani monitoring qilish usulini asoslab bergan. Aynan shu tadqiqot NDVI indeksining keng qo‘llanilishiga asos bo‘ldi va uning ko‘rinishi quyidagi 1-rasmdagidek ko‘rinishga ega bo‘ladi.

1-rasm. Bio-geografik raqamli tahlil asosida o‘simlik qoplami holati [2]

NDVI ning nazariy asosi yashil o‘simlik barglari tarkibidagi xlorofill qizil spektrdagi nurlarni faol yutadi, chunki fotosintez jarayonida aynan shu to‘lqin uzunligi energiya manbai bo‘lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, sog‘lom barg to‘qimalari yaqin infraqizil nurlarni kuchli aks ettiradi.

Natijada sog‘lom vegetatsiyada NIR qiymati yuqori, RED qiymati esa past bo‘ladi. Ushbu spektral farq quyidagi formula orqali ifodalanadi:

$$NDVI = \frac{(NIR - RED)}{(NIR + RED)}$$

Bu yerda:

NIR – yaqin infraqizil spektr,

RED – qizil spektr.

Formuladagi ayirma (NIR – RED) vegetatsiyaning real faolligini ko‘rsatsa, yig‘indi (NIR + RED) qiymatni normallashtiradi, ya‘ni turli yoritilish sharoitlari va sensor farqlarini kamaytiradi. Shu sababli indeks “me‘yorlashtirilgan” deb ataladi.

NDVI ning qo‘llanilish tarixiga nazar soladigan bo‘lsak bu tadqiqot 1980-yillardan boshlab, global miqyosda qo‘llanila boshlandi. NASA ning AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) sensori orqali olingan ma‘lumotlar asosida butun Yer sharining vegetatsion xaritalari tuzildi. Keyinchalik Landsat, MODIS, Sentinel-2 kabi sun‘iy yo‘ldosh tizimlari NDVI hisoblash imkoniyatini yanada kengaytirdi.

Bugungi kunda NDVI qishloq xo‘jaligida hosildorlik prognozi tuzish, qurg‘oqchilik monitoring, o‘rmonlar holatini baholash, yer degradatsiyasini aniqlash, ekologik monitoring tizimlarida qo‘llash hamda raqamli agro-monitoring platformalarida keng miqyosida qo‘llanilib kelinmoqda. NDVI qiymati –1 dan +1 gacha o‘zgarib, musbat va yuqori qiymatlar (0.6–0.8) sog‘lom va zich vegetatsiyani, 0 ga yaqin qiymatlar esa ochiq yer yoki qurigan maydonlarni bildiradi. Manfiy qiymatlar odatda suv havzalariga to‘g‘ri keladi.

Rejalashtirilgan tadqiqotlarimizni tutzorlar misolida NDVI indeksi asosida o‘rganadigan bo‘lsak quyidagi ma‘lumotlarni qo‘lga kiritib taxlil qilish va baholash mumkin bo‘ladi:

- tutning barg biomassasini baholanadi;
- ozuqa sifatini prognoz qilinadi;
- agrotexnik tadbirlarni optimallashtirish imkoniyatini ochib beradi;

-tutlatning stressga uchrashi va kasalliklarni erta aniqlash kabi ma'lumotlarni ochib beradi.

Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, NDVI qiymati -1 dan +1 gacha o'zgaradi. +0.6 dan yuqori qiymatlar sog'lom va zich vegetatsiyani bildiradi, 0.4–0.6 oralig'i o'rtacha rivojlangan o'simliklarni, 0.2 dan past ko'rsatkichlar esa sust vegetatsiya yoki degradatsiyani ifodalaydi.

ArcGIS Pro dasturi yordamida tutzor maydonlari fazoviy tahlil qilinib, quyidagi zonalarga ajratildi, bunda:

- yuqori vegetatsiya zonasi (NDVI 0.6–0.8)
- o'rtacha vegetatsiya zonasi (0.4–0.6)
- sust vegetatsiya zonasi (0.2–0.4)
- degradatsiyaga uchragan hududlar (0.2 dan past)

Tadqiqotdan kutilayotgan natijalar. Raqamli xaritalash natijasida tutzorlarning vegetatsion holati hududlar kesimida aniqlanadi. Yuqori vegetatsiya ko'rsatkichiga ega maydonlarda barg hosildorligi yuqori ekanligi kuzatiladi. Sust rivojlangan zonalarda esa sug'orish va o'g'itlash tizimini takomillashtirish zarurligi aniqlanadi. Dastlabki o'rganishlarimiz shuni anglatmoqdaki, vegetatsion monitoring yordamida tutzorlarning bir qator muhim ko'rsatkichlarini aniqlash mumkin. Bunda, o'g'itlash me'yorlarini optimallashtirish, sug'orish rejimini ilmiy asosda belgilash va tut bargi hosildorligini prognoz qilish va kasallik va stress holatlarini erta aniqlash kabi imkoniyati beradi.

Raqamli monitoring tizimi joriy etilganda barg hosildorligi o'rtacha 12–15% ga oshishi mumkinligi aniqlandi. Bu esa o'z navbatida ipak qurti mahsuldorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Raqamli vegetatsion monitoring tizimi resurslardan samarali foydalanish imkonini beradi. Xulosa. Oziqa beruvchi tutzorlarning vegetatsion holatini raqamli xaritalash va NDVI asosida baholash tutchilik va ipakchilik sohasini modernizatsiya qilishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu yondashuv agrotexnik tadbirlarni ilmiy asosda rejalashtirish, resurslardan samarali foydalanish va iqtisodiy samaradorlikni oshirish imkonini beradi.

Kelgusida sun'iy intellekt va real vaqt monitoring tizimlarini joriy etish tutzorlarni boshqarish samaradorligini yanada oshiradi. Ta'kidlash joizki qilib, NDVI vegetatsiyani masofadan turib miqdoriy baholash imkonini beruvchi eng sodda, ammo samarali spektral indekslardan biri hisoblanadi. Uning ilmiy asoslanganligi va amaliy qulayligi tufayli bugungi kunda mazkur tizim raqamli qishloq xo'jaligi tizimlarining ajralmas qismiga aylangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 12-avgustdagi “Qishloq xo'jaligi sohasiga zamonaviy texnologiyalarni joriy etishni yanada jadallashtirish orqali samaradorlikni oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-130-son Farmoni.
2. Tucker, C. J. (1979). *Red and photographic infrared linear combinations for monitoring vegetation*. Remote Sensing of Environment.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0034425779900361>
3. Xaqnazarova U.U., Jumag'ulov Q.A. Xitoy xalq respublikasida tut ipak qurti inkubatoriyalariga qo'yiladigan talablar.// Yangi O'zbekistonda ipakchilik sohasining dolzarb muammolari va ularning innovatsion texnologiyalarga asoslangan ilmiy yechimlari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallar to'plami.- Toshkent -2025. 227-233-b. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15386662>
4. Зикирова М.О, Жумағулов Қ.А. Тут ипак қурти учун биологик фаол моддалар олиниши мумкин бўлган ўсимлик турлари ва уларнинг хусусиятлари // Yangi

O‘zbekistonda ipakchilik sohasining dolzarb muammolari va ularning innovatsion texnologiyalarga asoslangan ilmiy yechimlari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallar to‘plami.- Toshkent -2025. 395-400-b.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15471820>.

5. Исмагуллаев Х.Т., Жумагулов Қ.А. Хориж тажрибаси асосида наводор тут барглари билан парваришланган тут ипак курти уруғининг айрим репродуктив кўрсаткичлари // Yangi O‘zbekistonda ipakchilik sohasining dolzarb muammolari va ularning innovatsion texnologiyalarga asoslangan ilmiy yechimlari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallar to‘plami.- Toshkent -2025. 43-46-b. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15375994>
6. Жумагулов Қ.А, Рўзиева М.И. Тут ипак курти уруғини жонлантириш ва парваришда ақли технологиялардан фойдаланиш самарадорлиги.//International Scientific and Practical Conference “Application And Development Of Smart Technologies In Agriculture” may 30, 2024. 541-544-б. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11482428>
7. Zikirova M.O., Jumag‘ulov Q.A. The Effect of Biologically Active Additives on the Duration of the Larval Period and Vitality Indicators of the Mulberry Silkworm. American Journal of Botany and Bioengineering Volume: 1 | Number: 10 (2024) Oct 254 ISSN: 2997-933. <https://doi.org/10.51699/ajbb.v1i10.242>